

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

1-МАХСУС СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР-1

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
SPECIAL ISSUE-1

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
№SI-1 (2025) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9556-2025-SI-1>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:
Сеитов Азамат Пулатович
доктор социологических наук (DSc), профессор

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:
Сабирова Умида Фархадовна
доктор социологических наук (DSc)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD:

22.00.01-Социология назарияси, методологияси ва тарихи. Социологик тадқиқотлар усуллари.
Теория, методология и история социологии. Методы социологических исследований.
Theory, methodology and history of sociology. Methods of sociological research.

Бекмурад Мансур Бобомурадovich
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Каланов Комил Куллахматович
кандидат социологических наук, профессор (Узбекистан)
Убайдуллаева Раиса Турсуновна
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Негматова Шахзода Шухратовна
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Шайылдаева Асель Кокоевна
кандидат социологических наук (Кыргызстан)

Исмаилов Алишер Агзамович
доктор экономических наук, (Узбекистан)
Щепилова Галина Германовна
доктор философских наук, профессор (Россия)
Рожанский Михаил Яковлевич
кандидат философских наук (Россия)
Маматов Нормурат
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Бурнашев Рустам Ренатович
кандидат философских наук, профессор (Казахстан)

22.00.02-Ижтимоий тузилиш, ижтимоий институтлар ва турмуш тарзи
Социальные структуры, социальные институты и образ жизни
Social structures, social institutions and way of life

Умаров Абсалом Адилевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Холбеков Абдугани Жуманазарович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Шайхисламов Рафаэль Бадретдинович
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Акулич Мария Михайловна
доктор социологических наук, профессор (Россия)

Антонио Алонсо Марсос
доктор политических наук, профессор (Испания)
Фадеева Любовь Александровна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Виктор Агаджаньян
доктор философии по социологическим наукам,
профессор (США)
Абдулазизов Абдулвохид Хабибуллоевич
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)

22.00.03-Ижтимоий онг ва ижтимоий жараёнлар социологияси.
Социология социального сознания и социального процесса.
Sociology of social consciousness and social process

Аликариев Нуритдин Сапаркариевич
доктор экономических наук, профессор (Узбекистан)
Матибаев Тасполат Балтабаевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Николов Стефан
доктор философии по социологическим наукам, (Болгария)

Мирзахмедов Абдирашид Мамасидикович
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Ли Ци
доктор исторических наук, профессор (Китай)
Сухомлинова Марина Валерьяновна
доктор социологических наук, профессор (Россия)

www.tadqiqot.uz решают задачи, предусмотренные Стратегией Узбекистана 2030, направленные на развитие науки за счет внедрения достижений научных исследований ученых и служащих их признанию в международном научном сообществе. Так, каждой статье, опубликованной в журнале, присваивается номер DOI (Crossref). Журналы включены в международные индексные базы данных. Входит в список журналов ВАК Узбекистана.

22.00.01-Социология назарияси, методологияси ва тарихи. Социологик тадқиқотлар усуллари.
Теория, методология и история социологии. Методы социологических исследований.
Theory, methodology and history of sociology. Methods of sociological research.

Пармонов Фарход Ярашевич
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Жусубалиев Абдикайым Рысбаевич
кандидат социологических наук, доцент (Кыргызстан)
Алимухамедова Нодира Ядгаровна
доктор философии по философским наукам (Узбекистан)

Камалова Хатира Сабыровна
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)
Тагиева Гулсум Гафуровна
доктор философии по социологическим наукам (Узбекистан)
Ахмедова Феруза Медетовна
доктор философии по социологическим наукам (PhD)
(Узбекистан)

22.00.02-Ижтимоий тузилиш, ижтимоий институтлар ва турмуш тарзи
Социальные структуры, социальные институты и образ жизни
Social structures, social institutions and way of life

Аликариева Аълохон Нуриддиновна
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Зайтов Элёр Холмаматович
доктор философии по социологическим наукам,
доцент (Узбекистан)
Уразалиева Гулшода Бекпұлатовна
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)

Мирзахмедов Хуршид Абдирашидович
доктор философии по социологическим наукам,
доцент (Узбекистан)
Қаюмов Қахрамон Нозимжонович
доктор философии по социологическим наукам (Узбекистан)

22.00.03-Ижтимоий онг ва ижтимоий жараёнлар социологияси.
Социология социального сознания и социального процесса.
Sociology of social consciousness and social process

Сеитова Зухраhon Пиржановна
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Махкамов Қодиржон Одилжонович
доктор философии по социологическим наукам,
доцент (Узбекистан)
Доспанова Дилара Уракбаевна
кандидат филологических наук, доцент (Узбекистан)

Каримов Бобир Шаропович
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Якубов Ильдар Харрасович
кандидат политических наук, доцент (Узбекистан)
Абдухалилов Абдулло Абдухамитович
доктор философии по социологическим наукам,
доцент (Узбекистан)

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

Кириш сўзи	6
1. Xolbekov Abdug‘ani KOLONIALIZMNING IJTIMOIIY QIYOFASI (TURKIY XALQLARNING ISTILO QILINISHI MISOLIDA).....	9
2. Убайдуллаева Раиса ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ: СТРУКТУРА, СОДЕРЖАНИЕ И ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ.....	17
3. Сеитова Зухрагон ОТРАЖЕНИЕ ЖЕНСКОЙ КРАСОТЫ В ПОЭЗИИ ПОЭТОВ-СУФИСТОВ.....	24
4. Alikariyeva A‘loxon TA‘LIM SIFATI BOSHQARUVI TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISHDA TURLI YONDASHUVLAR TAHLILI.....	34
5. Mo‘minov Zokirjon TASHQI MIGRATSIYA: DAVLATLARNING INTEGRATSIYA SIYOSATI (BUYUK BRITANIYA MISOLIDA).....	40
6. Ходжаев Собир ИНДЕКС АКТИВНОГО СТАРЕНИЯ И ЗАНЯТОСТЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	46
7. Абдувалиева Мумтозхон СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ И БАРЬЕРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОВЕДЕНИЯ.....	55
8. Burxanov Xusniddin MILLIY SAYTLAR MODERNIZATSIYALASHUVINING O‘ZIGA XOS JIHATLARI.....	66
9. To‘raxo‘jaeva Ra‘no AHOLI ORASIDAGI NOROZILIK KAYFIYATINI YUZAGA KELISHIDA AXBOROT TECHNOLOGIYALARINING O‘RNI.....	73
10. Nematova Dilfuza KAMBAG‘ALLIKNI O‘RGANISHDAGI ILMIY NAZARIY YONDOSHUVLAR.....	78
11. Eshmanova Iroda TRENDS IN CHANGES IN THE NATIONAL MENTAL CHARACTERISTICS OF UZBEK YOUTH IN MIGRATION CONDITIONS.....	87
12. Teshayev Doniyor OILAVIY NIZOLARNI HAL ETISH BO‘YICHA MEDIATORLAR TAYYORLASH YO‘NALISHLARI.....	94
13. Pخomov Umrbek O‘ZBEKISTON MAHALLALARIDA YOSHLARNING IJTIMOIYLASHUV JARAYONLARINING XUSUSIYATLARI.....	100
14. Nurqulov Bunyod YOSHLAR SIYOSIY IJTIMOIYLASHUVINING RIVOJLANISH BOSQICHLARI VA UNING JAMIYATDAGI O‘RNI.....	106
15. Qobilov Uchqun DAVLAT XIZMATCHILARINING KASBIY KOMPETENTLIGI VA MILLIY O‘ZLIKNI ANGLASH UYG‘UNLIGI.....	114

16. Izzatulloeva Kamilla IMPROVING THE EFFECTIVENESS OF ANTI-CORRUPTION EFFORTS IN THE SOCIAL SPHERE OF UZBEKISTAN.....	120
17. Burxanov Xusniddin AXBOROT XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA MILLIY SAYTLARNI RIVOJLANTIRISH MUAMMOLARI.....	128
18. Imomova Nozimaxon O'ZBEKISTONDA MEHNAT MIGRATSIYASI SUBYEKTLARI SA'I-HARAKATLARINING MOTIVATSION TAVSIFI.....	135

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

Ходжаев Собир,

Заведующий отделом контроля качества образования
университета «Альфараганус»

доктор философии (PhD) по социологии, доцент
e-mail: khsobir@yahoo.com

ИНДЕКС АКТИВНОГО СТАРЕНИЯ И ЗАНЯТОСТЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ В УЗБЕКИСТАНЕ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.16423455>

АННОТАЦИЯ

Понятие «активного старения» впервые было сформулировано в 2002 году в Стратегии активного старения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В соответствии с определением ВОЗ, это «процесс оптимизации возможностей для здоровья, социальной активности и обеспечения защищённости с целью повышения качества жизни по мере старения». В данной статье проводится анализ Индекса активного старения (ИАС) и уровня занятости пожилых людей в Узбекистане. Исследование основано на результатах опроса и статистическом анализе, проведённых в августе–ноябре 2023 года среди респондентов старше 55 лет. ИАС оценивался по четырём доменам: занятость, участие в общественной жизни, здоровая и безопасная жизнь, среда условий и возможностей. В статье представлены показатели ИАС и его структурных элементов с учётом гендерных различий и место проживания. Особое внимание уделено анализу факторов, препятствующих занятости пожилых людей и ограничивающих их социальную активность.

Ключевые слова: старость, старение, активное старение, долголетие, индекс, индекс активного старения, индикатор, социальная активность, занятость, волонтерство, образование.

Xodjayev Sobir,

Alfraganus universiteti Ta'lim sifatini nazorat qilish bo'limi boshlig'i
sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
e-mail: khsobir@yahoo.com

О‘ЗБЕКISTONDA FAOL KEKSAYISH INDEKSI VA KEKSALAR BANDLIGI

ANNOTATSIYA

Faol keksayish tushunchasi birinchi marta 2002 yilda Jahon sog'likni saklash tashkiloti (JSST) ning faol keksayish strategiyasida ifodalangan bo'lib, bu tashkilot ta'rifiga ko'ra, u "shaxsning sog'liti, ijtimoiy faolligi va keksaygan sari xayot sifatini yaxshilash maqsadida himoyalanganlik imkoniyatlarini takomillashtirish jarayonini" tavsiflaydi. Maqolada O'zbekistonda faol keksayish indeksi (FKS) hamda keksalarni mehnat bilan band qilish darajasi tahlil qilinadi. U 2023-yilning avgust-noyabr oylarida O'zbekistonda 55 yoshdan katta kishilar orasida o'tkazilgan so'rov va statistik ma'lumotlar asosida olingan natijalar tahliliga asoslanadi. Faol keksayish indeksi to'rt domen

(yo‘nalish) (bandlik, jamiyat hayotida ishtirok etish, sog‘lom va xavfsiz hayot, sharoit va imkoniyatlar muhiti) bo‘yicha baholandi. Unda O‘zbekistonda faol keksayish indeksi va uning tarkibiy elementlari ko‘rsatkichlari gender va aholining turar joyi mezonlari bo‘yicha ochib berilgan. Keksalarning bandligi va ularning ijtimoiy faolligiga to‘sqinliq qilayotgan omillar tahliliga ham katta e‘tibor qaratilgan.

Kalit so‘zlar: qarilik, keksayish, faol keksayish, uzoq umr ko‘rish, indeks, faol keksayish indeksi, indikator, ijtimoiy faollik, bandlik, ko‘ngillilik, ta‘lim.

Khodjaev Sobir,

Head of the Educational Quality Assurance Department,
Alfraganus University

Doctor of Philosophy (PhD) in Sociology, Associate Professor
e-mail: khsobir@yahoo.com

THE ACTIVE AGEING INDEX AND ELDERLY EMPLOYMENT IN UZBEKISTAN

ABSTRACT

The concept of “active ageing” was first articulated in 2002 in the World Health Organization’s (WHO) Active Ageing Strategy. According to WHO’s definition, active ageing is “the process of optimizing opportunities for health, participation, and security in order to enhance quality of life as people age.” This article analyzes the Active Ageing Index (AAI) and the employment level of older adults in Uzbekistan. The study is based on survey data and statistical analysis conducted from August to November 2023 among individuals aged 55 and above in Uzbekistan. The AAI was assessed across four domains: employment, social participation, healthy and safe living, and enabling environment and opportunities. The paper presents AAI values and its component indicators, disaggregated by gender and place of residence. Special attention is paid to the factors that hinder the employment and social engagement of older adults.

Keywords: old age, ageing, active ageing, longevity, index, Active Ageing Index, indicator, social activity, employment, volunteering, education

ВВЕДЕНИЕ

Старение человечества – глобальное явление, оказывающее большое влияние на права человека. По прогнозам [1], к 2050 году количество пожилых людей в возрасте 65 лет и старше на Земле увеличится вдвое и достигнет 1,5 миллиарда. Таким образом, к 2050 году каждый шестой человек в мире будет в возрасте 65 лет и старше.

Несмотря на то, что увеличение продолжительности жизни в последние десятилетия рассматривается как достижение в области человеческого развития и здравоохранения, демографические изменения выявили наличие пробелов в политике и программах, связанных с жизнью пожилых людей, а также отсутствие полноценных механизмов защиты.

Рост доли населения пожилого возраста одновременно порождает определённые проблемы и открывает новые возможности. Увеличение количества пожилых людей во всём мире напрямую связано с успехами в сфере здравоохранения, улучшением уровня жизни и повышением продолжительности жизни. В результате многие страны, особенно те, в которых низкая рождаемость, вынуждены пересматривать свои стратегии в социальных, медицинских и экономических сферах, чтобы дать эффективный ответ на эти демографические изменения.

В Узбекистане также отчётливо проявляется тенденция к росту доли пожилого населения. В начале 2010 года удельный вес лиц в возрасте 55 лет и старше в структуре населения республики составлял 8,3% (2 472 906 человек), причём 54,0% из них приходились на женщин и 46,0% – на мужчин [2].

По состоянию на 1 января 2024 года удельный вес этих возрастных групп достиг 13,5 процент. Прогнозируется, что к 2030 году их доля в общей структуре населения увеличится до 15,3% (6 335 147 человек), а к началу 2050 года – до 22,8% (11 569 039 человек) [3].

В большинстве стран мира женщины живут дольше мужчин. Однако разница в ожидаемой продолжительности жизни между полами не всегда одинакова и может зависеть от многих факторов, включая регион и время. За последние 13 лет в Узбекистане средняя продолжительность жизни у мужчин увеличилась с 70,6 до 72,5 лет (то есть на 1,9 года), а у женщин – с 75,1 до 76,9 лет (на 1,8 года). По прогнозам, рост продолжительности жизни будет сохраняться на уровне или даже выше прежних темпов.

МЕТОДОЛОГИЯ

Понятие «активного старения» впервые было сформулировано в 2002 году в стратегии активного старения Всемирной организации здравоохранения. Согласно определению, ВОЗ [4], это «процесс оптимизации возможностей для здоровья, участия в жизни общества и защиты, с целью повышения качества жизни по мере старения». Основные принципы активного долголетия были включены в итоговый документ Второй ассамблеи Всемирной организации здравоохранения по проблемам старения — Международный план действий Мадридского политического форума 2002 года. Индекс активного старения (Active Ageing Index) представляет собой многомерный комплексный показатель, разработанный в рамках совместного проекта Генерального директората по занятости, социальным вопросам и интеграции Европейской комиссии (DG EMPL) и Экономической комиссии ООН для Европы (UNECE) при участии экспертной группы по проблемам населения [5].

В 2012 году Организация Объединённых Наций представила индекс активного старения, направленный на оценку нераскрытого потенциала пожилых людей для обеспечения их активной и здоровой старости. Этот индекс измеряет уровень самостоятельности, участия в оплачиваемой трудовой и общественной деятельности, а также возможности для активного старения. Индекс позволяет выявить сильные и слабые стороны активного старения и предоставляет информацию для лиц, формирующих политику и стратегии, указывая на те сферы, которые требуют особого внимания при разработке и реализации мер, а также отражает эффективность уже предпринимаемых действий.

Иногда словосочетания Active Ageing Index при буквальном переводе на русский язык должно звучать как «Активное долголетие», и именно этот перевод широко используется в официальных документах Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН). Иногда выражение «Активное старение» многими воспринимается как явление с негативным смысловым оттенком. Понятие «активное старение» лингвистически тесно связано с термином «ускоренное старение», поскольку оно подразумевает общество, в котором относительная доля лиц, живущих в тяжёлых бытовых условиях или пожилых людей, быстро растёт, и поэтому несёт негативную коннотацию [6].

Индекс активного старения (ИАС) направлен на оценку потенциала пожилого населения по их вкладу в экономическое и социальное развитие страны. Он состоит из 22 показателей, сгруппированных в 4 доменах [7]:

- занятость;
- участие в общественной жизни;
- независимая, здоровая и безопасная жизнь;
- благоприятная среда и возможности для активного старения.

Согласно Постановлению Президента Республики Узбекистан №ПП–167 от 15 марта 2022 года “О дополнительных мерах по всесторонней поддержке и повышению уровня жизни старшего поколения”, предусматривается разработка с учётом международного опыта нормативно-правового акта о внедрении в республике индекса активного старения [8].

Первые три направления позволяют определить реальное положение дел, то есть в какой мере пожилые люди могут жить самостоятельно, вести здоровую, социально и экономически активную, а также безопасную жизнь. Четвёртое направление выявляет факторы, которые либо препятствуют достижению высоких показателей активного старения, либо способствуют этому. Рассматриваемый индекс охватывает лиц в возрасте 55 лет и старше. При этом показатели по мужчинам и женщинам рассчитываются отдельно, что

помогает более полно понять специфику активного старения и открывающиеся возможности для них.

В 2023 году в Узбекистане для расчёта индекса активного старения (ИАС) проводился выборочный опрос пожилых людей, поскольку отсутствовали некоторые необходимые статистические данные. Данное исследование осуществлялось при экспертной и финансовой поддержке Фонда ООН в области народонаселения (UNFPA), в сотрудничестве со специалистами Научно-исследовательского института “Семьи и гендера” и Национального института экономических исследований Молдовы.

В опросе приняли участие 3 017 человек в возрасте 55 лет и старше, проживающих в семи регионах Узбекистана: Андижанской, Бухарской, Кашкадарьинской, Джизакской, Самаркандской, Сырдарьинской областях и городе Ташкент. Сбор первичных данных проводился путём индивидуальных интервью (face-to-face). Анкета исследования включала 35 вопросов: 19 закрытых, 6 полуоткрытых, 8 таблиц и 2 открытых вопроса.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Результаты опроса и значение индекса активного старения в Узбекистане показали, что при имеющихся положительных сторонах, таких как участие пожилых людей в общественной жизни и доступ к медицинской помощи, по-прежнему существуют определённые проблемы, требующие решения.

Значение индекса активного старения в Узбекистане составило 34,9, что чуть ниже среднего показателя по 28 странам Европейского союза (35,7). С результатом 34,9 балла Узбекистан в сопоставлении с 28 странами ЕС занимал бы 17-е место, что отражает его сильные и слабые стороны по различным направлениям. Так, возможность трудоустройства пожилых людей имеет самый низкий балл (11,0), в то время как показатель социальной активности довольно высок (44,9), независимая, здоровая и безопасная жизнь – на среднем уровне (40,2), а среда и условия для активного старения выглядят сравнительно благоприятными (56,5) (Табл.1).

Индекс активного старения (общий и по доменам (направлениям) в Узбекистане (ИАС, 2023) и в 28 странах Европейского союза (ИАС, 2018) [9].

Таблица 1.

№	Страна	Баллы по доменам				
		Общей индекс	занятость	участие в общественно й жизни	независима я, здоровая и безопасная жизнь	благоприят ная среда и возможнос ти
1.	Швеция	47.2	45.4	26.0	79.2	71.2
2.	Дания	43.0	40.6	21.7	78.4	66.5
3.	Нидерланды	42.7	36.3	26.6	77.3	64.7
4.	Великобритания	41.3	39.3	20.7	75.3	63.9
5.	Финландия	40.8	35.7	22.6	77.6	63.1
6.	Германия	39.6	39.4	15.9	74.9	63.6
7.	Ирландия	39.1	35.4	18.8	75.0	63.2
8.	Франция	38.6	26.9	26.2	75.4	62.2
9.	Эстония	37.9	44.5	14.3	66.5	53.2
10.	Бельгия	37.7	23.8	27.0	73.3	62.8
11.	Чехия	36.5	34.2	16.2	71.4	58.7
12.	Австрия	35.8	27.2	18.8	77.7	60.0
13.	Кипр	35.7	30.8	19.4	71.5	54.9
14.	Малта	35.4	25.6	20.9	70.6	60.5

15.	Латвия	35.3	37.9	17.8	57.7	50.2
16.	Люксембург	35.2	20.2	23.8	74.2	62.2
17.	Узбекистан	34.9	11.0	44.9	40.2	56.5
18.	Италия	33.8	28.0	17.3	68.0	55.9
19.	Испания	33.7	25.7	16.2	71.6	59.7
20.	Португалия	33.5	33.4	11.9	67.7	54.2
21.	Литва	33.4	37.9	11.1	65.3	48.5
22.	Словакия	32.3	26.3	16.1	69.2	52.9
23.	Болгария	31.8	30.5	9.7	66.2	55.9
24.	Словения	31.1	21.3	15.7	71.0	55.5
25.	Польша	31.0	26.5	13.1	66.1	52.7
26.	Венгрия	30.5	27.5	11.6	65.6	51.0
27.	Румыния	30.2	28.9	13.6	63.7	44.6
28.	Хорватия	29.3	21.2	15.8	64.2	49.4
29.	Греция	27.7	20.6	11.8	63.9	50.0

По результатам 2023 года, активное старение в Узбекистане (34,9 балла) находится ниже, чем в Казахстане (38,4), но выше, чем в Азербайджане (32,6) и России (29,6), что позволяет сделать вывод об уровне возможностей для активного старения в республике, сопоставимом со средними показателями упомянутых государств.

Гендерные различия. Гендерная специфика играет важную роль в формировании жизненных условий пожилых людей, поскольку мужчины и женщины стареют по-разному. Пожилые женщины, в отличие от мужчин, сталкиваются с дополнительными факторами, которые могут влиять на их жизнь. Хотя женщины в целом живут дольше, чем мужчины, существующие гендерные установки, стереотипы и социальные нормы зачастую ограничивают их возможности в полной мере воспользоваться этим преимуществом.

Во многих странах, в том числе в Узбекистане, основная забота о детях ложится на женщин, и это нередко связано с их более частыми перерывами в трудовой деятельности. По статистике в мире женщины получают пенсии меньшего размера, чем мужчины, поскольку они зарабатывают меньше, берут декретные и другие отпуска по уходу, а также имеют менее продолжительный трудовой стаж [10]. Неоплачиваемый характер труда по уходу за ребёнком приводит к тому, что в пожилом возрасте женщинам сложнее обеспечить себе достаточный финансовый уровень, так как объём их социальных отчислений и пенсионных накоплений оказывается ниже. Материнство по-прежнему несёт долгосрочные последствия в виде финансового неравенства для женщин.

Размер пенсий, которые получают пожилые люди, отражает разницу в оплате и условиях труда в прошлом. Низкая занятость женщин и неравномерное распределение обязанностей по уходу за детьми либо за престарелыми близкими остаются актуальной проблемой, повышают риск бедности и снижают их финансовую стабильность в пожилом возрасте.

В таблице 2 представлена общая картина гендерного различия в индексе активного старения (ИАС) Узбекистана с учётом пола и места проживания (город/село). Видно, что во всех направлениях активного старения мужчины опережают женщин. Данная ситуация указывает на необходимость придавать приоритет инициативам, направленным на повышение участия женщин на рынке труда, расширение услуг по уходу за детьми и пропаганду гендерного равенства в рамках программ активного старения.

Индекс активного старения (ИАС) и гендерные различия

Таблица 2

	В общем	мужчины	женщины	город	село	Гендерное различие
--	------------	---------	---------	-------	------	-----------------------

Индекс активного старения	34,9	37,7	32,5	33,2	36,8	-5,2
Занятость	11,0	16,3	6,5	9,1	13,2	-0,9
Участие в жизни общества	44,9	46,4	43,7	41,5	48,8	-2,7
Независимая, здоровая и безопасная жизнь	40,2	41,6	39,0	41,3	38,9	-2,6
Благоприятная среда и возможности	56,5	57,9	55,4	56,7	56,1	-2,4

ПОЖИЛЫЕ ЛЮДИ И ЗАНЯТОСТЬ. Во многих странах мира уделяется растущее внимание вовлечению пожилых людей в экономическую деятельность, поскольку пожилые обладают важным компонентом человеческого капитала – опытом, знаниями и навыками. Экономический аспект является одним из ключевых факторов уровня благосостояния пожилых людей. Главная цель – предоставить пожилому населению возможность сохранять финансовую независимость.

Рис. 1. Доля пожилых, занятых на оплачиваемом труде в последнем месяце

Рис. 2. Доля пожилых, кто не был занят на оплачиваемом труде в последнем месяце, но желает вернуться на прежнее место работы

По результатам исследования лишь незначительная часть пожилых людей занята оплачиваемой деятельностью. Анализ показал, что только 11,2% опрошенных занимались оплачиваемым трудом, причём среди пожилых женщин этот показатель ещё ниже. Занятость мужчин в оплачиваемой экономической деятельности выше, составляя 16,9 процента, в то время как этот показатель среди женщин составляет 6,6 процент. В целом низкая информированность пожилых о доступных экономических возможностях и недостаточность мер по продвижению их участия в экономической и общественной жизни свидетельствуют о том, что для повышения экономической активности пожилых людей в Узбекистане необходимы целевые меры и механизмы поддержки.

Данный дисбаланс во многом связан с традиционным распределением гендерных ролей в узбекских семьях, где мужчины обычно рассматриваются как основные кормильцы и добытчики. Поэтому в пожилом возрасте они активнее участвуют в трудовой деятельности. В то же время участие пожилых женщин на рынке труда ограничивается обязанностями по уходу за детьми и домашними делами. Низкая вовлеченность пожилых женщин в оплачиваемую работу сочетается с заметной гендерной разницей в пенсионном обеспечении.

Глобальные исследования показывают [11], что существенные гендерные различия в пенсиях часто отражают неравенство в оплате труда, рабочем времени и стаже, которое женщины испытывают на протяжении всей трудовой жизни. Уход за домом и детьми, а также за пожилыми родственниками преимущественно лежит на женщинах, из-за чего им

приходится чаще делать перерывы в карьере или работать неполный рабочий день. Кроме того, установленный в Узбекистане и некоторых других странах Центральной Азии более низкий пенсионный возраст для женщин приводит к сокращению периода формирования пенсионных накоплений, снижая их общий объём. Отсутствие механизмов, признающих социально необходимой работой уход за детьми и престарелыми в официальной экономике, ещё больше ограничивает пенсионные права женщин и повышает уровень бедности среди пожилых женщин.

Устранение подобных гендерных дисбалансов может укрепить гендерное равенство в Узбекистане и улучшить доходы пожилых женщин, повысив качество их жизни. Реализация “дружественной к семье” политики, призванной поддерживать формальную занятость женщин, расширять их доступ к образованию и профессиональной подготовке, обеспечивать родительские отпуска для обоих родителей, доступные услуги по уходу за маленькими детьми, более гибкие графики работы и совершенствовать программы социальной защиты, может способствовать сокращению диспропорций и формированию более справедливого общества для мужчин и женщин.

Анализ показывает, что уровень образования опрошенных пожилых людей существенно влияет на их экономическую активность. Группа лиц с низким уровнем образования особенно уязвима перед трудностями сохранения занятости в пожилом возрасте. Среди обладателей среднего специального образования 13,8% продолжали заниматься оплачиваемым трудом в течение последнего месяца. Это говорит о том, что профессионально-технические навыки и специальности способны вносить значительный вклад в обеспечение дохода даже в более поздние периоды жизни.

Среди пожилых людей с высшим образованием 11,8% занимались оплачиваемым трудом, тогда как среди людей со средним образованием – 9,0%. У тех, кто имел только начальное образование, этот показатель оказался самым низким (4,5%).

Рис.3. Занятость пожилых людей на оплачиваемом труде в разрезе образования.

Следует отметить, что лишь 5% пожилых людей проходили какие-либо образовательные курсы за последние годы, свидетельствуя о серьёзном разрыве в получении знаний и навыков в пожилом возрасте. Это может быть связано с традиционными стереотипами, согласно которым учёба считается прерогативой молодёжи. Столь низкое участие пожилых в образовательных программах говорит о сохранении в обществе отношения, что “получать образование в старшем возрасте – не так важно”.

Рис. 4. Участие пожилых людей в профессиональной подготовке или образовательных курсах

Таким образом, результаты исследования подчёркивают значение непрерывного образования и, в частности, цифровой грамотности для пожилых. Посещение курсов переподготовки и повышения квалификации, а также использование возможностей межпоколенческого и онлайн-обучения важны не только для адаптации к рынку труда, но и для владения современными технологиями, самостоятельного пользования социальными сетями, банковскими услугами и сохранения независимости в пожилом возрасте. Поощрение обучения на протяжении всей жизни играет решающую роль в улучшении занятости людей пожилого возраста, их инклюзивности и социально-экономического благополучия.

ВЫВОДЫ

На основе результатов исследования можно сделать следующие выводы:

Индекс активного старения в Узбекистане составляет 34,9, что несколько ниже среднего значения по 28 странам ЕС (35,7). Это указывает на необходимость дальнейших усилий для улучшения положения пожилых людей, особенно в области занятости и социальных возможностей.

Женщины в Узбекистане сталкиваются с дополнительными трудностями из-за гендерных различий в пенсионном обеспечении, что связано с более низким уровнем занятости и перерывами в трудовой деятельности, связанными с уходом за детьми и престарелыми родственниками.

Уровень занятости среди пожилых людей в Узбекистане остается низким, особенно среди женщин. Лишь 11,2% пожилых людей занимались оплачиваемым трудом, что подчеркивает необходимость создания программ для вовлечения пожилых в экономическую деятельность.

Уровень образования и профессиональной подготовки пожилых людей имеет прямое влияние на их трудовую активность. Однако только 5% пожилых людей участвовали в образовательных курсах за последние годы, что свидетельствует о серьезном разрыве в обучении в старшем возрасте.

На основе результатов опроса среди пожилых людей и индекса активного старения (ИАС) в Узбекистане можно выдвигать следующие рекомендации по решению выявленных проблем:

- **Учитывать гендерные различия и устранять их** путём проведения политики и мероприятий, направленных на потребности и проблемы пожилых мужчин и женщин, признавая наличие и преодолевая разрыв в доступе к ресурсам и возможностям.
- **Обеспечивать финансовую стабильность пожилых людей**, совершенствуя пенсионную систему и расширяя доступ к недорогим финансовым услугам, а также повышая уровень финансовой грамотности, чтобы пожилые могли эффективнее управлять своими сбережениями.
- **Разрабатывать инициативы для вовлечения пожилых на рынок труда** через соответствующие политики занятости, предоставление программ обучения и переподготовки с учётом возраста и поощрение работодателей принимать на работу лиц зрелого возраста.

- **Стимулировать социальную инклюзию и участие пожилых в жизни общества**, создавая программы и проекты, укрепляющие межпоколенческие связи, волонтерскую деятельность и непрерывное обучение, чтобы противостоять изоляции и повышать активность пожилых.
- **Усовершенствовать системы сбора данных** (с учётом возраста, пола и иных факторов) и мониторинга для регулярной оценки положения пожилых людей, обеспечив доказательную основу для формирования политики и оценки эффективности уже предпринятых мер.
- **Обеспечивать доступ пожилых к образованию**, в том числе цифровой грамотности, программам по сохранению здоровья и финансовому менеджменту, поскольку низкий уровень образования усугубляет их уязвимость в сфере здоровья, финансов и качества жизни.
- **Готовиться к старению населения** в контексте Целей устойчивого развития (ЦУР) до 2030 года, учитывая, что проблемы старения пересекаются с искоренением бедности, вопросами здоровья, гендерного равенства, экономического роста, достойного труда, уменьшения неравенства и устойчивого развития городов.

Adabiyotlar/ Литература/ References:

1. Ageing and health. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ageing-and-health?utm_source
2. Современный образ пожилого человека: социологический аспект. Международный научно-исследовательский журнал № 11 (65) Часть 1 Ноябрь. – 2017. – С.59.
3. Ўзбекистан Республикаси Статистика қўмитаси маълумотлари. <https://stat.uz/uz/rasmiy-statistika/demography-2>
4. Ageing and health. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ageing-and-health?utm_source
5. Active Ageing Index <https://unece.org/population/active-ageing-index>
6. Sidorenko, A., & Zaidi, A. (2013) “Active ageing in CIS countries: Semantics, challenges, and responses”. Current gerontology and geriatrics research, 2013.
7. Active Ageing Index <https://unece.org/population/active-ageing-index>
8. Постановления Президента Республики Узбекистан №ПП–167 от 15 марта 2022 года “О дополнительных мерах по всесторонней поддержке и повышению уровня жизни старшего поколения”. <https://lex.uz/en/docs/5910515>
9. UNECE (2019). Active Ageing Index. Analytical Report. UN, Geneva. URL: https://www.unece.org/fileadmin/DAM/pau/age/Active_Ageing_Index/ECE-WG-33.pdf.
10. International Labor Organization (ILO). (2020). World Employment and Social Outlook: Trends 2020. ILO.
11. World Bank. (2020). Gender Equality and Pensions. World Bank Publications. – P. 45.

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

1-МАХСУС СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР-1

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
SPECIAL ISSUE-1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000